

ENERGETIKA TIZIMLARI TARMOQLARIDAGI REAKTIV QUVVAT BALANSI VA UNI OPTIMALLASHTIRISH

ass. Berdiyorov U.N., ass. Meliboyev J.SH., ass. Ergashov M.M.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179293

Anotatsiya: Reaktiv quvvat balansi elektr tarmog'idagi kuchlanish qiymatiga ta'sir qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, reaktiv quvvatni yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari orqali uzatish har doim elektr uzatish liniyalari va transformatorlarning katta reaktiv qarshiliklar tufayli reaktiv quvvat va kuchlanishning sezilarli yo'qotishlari bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida bu kuchlanishning katta qiymatga og'ishiga sabab bo'ladi, bu esa statik turg'unlik sharti bo'yicha quvvat uzatish imkoniyatlarini (chegaralarini) kamaytiradi, demak energetika tizimning ishonchli ishlashi kamayadi.

Kalit so'zlar: Induktivlik, sig'im, quvvat koeffisienti, quvvat balansi, sinxron generator, kompensator, sinxron motor.

Аннотация: Баланс реактивной мощности влияет на величину напряжения в электросети. Следует отметить, что передача реактивной мощности по высоковольтным электрическим сетям всегда связана со значительными потерями реактивной мощности и напряжения из-за больших реактивных сопротивлений линий электропередачи и трансформаторов. В то же время это вызывает отклонение напряжения на большую величину, что снижает возможности (пределы) передачи мощности при условии статической устойчивости, а значит, снижается надежность работы энергосистемы.

Ключевая слова: Индуктивность, емкость, коэффициент мощности, баланс мощности, синхронный генератор, компенсаторы, синхронный двигатель.

Abstract: The harmonic component of the instantaneous power of a network with capacitive reactance also has an angular frequency that is 2 times greater than the angular frequency of voltage and current. There is no constant component of power. Therefore, the active power consumed by the capacitance is zero.

Key words: Inductance, capacitance, power factor, power balance, synchronous generator, compensators, synchronous motor.

Reaktiv quvvat o'zgaruvcha tok tarmoqlarida paydo bo'ladi va elektr tarmog'ida induktiv (L) va sig'im (C) elementlarning mavjudligi bilan bog'liq va manba va tarmoq yuklamasining bir qismi bo'lgan ushbu elementlar o'rtasida oqadigan quvvatni ifodalaydi. Bu quvvat reaktiv quvvat deb ataladi va Q harfi bilan bilgilanadi [1]:

$$Q=I \cdot U \cdot \cos\varphi \text{ (Var) [1]}$$

Elektr energetika tizimining samarali va barqaror ishlashi uchun elektr energiya sifatiga qo'yiladigan talablarga rioya qilgan holda aktiv va reaktiv quvvat muvozanatini saqlash kerak. Elektr tizimining ishonchli ishlashi aktiv va reaktiv quvvat va talabni

muvozanatlash orqali chastota va kuchlanishni ma'lum chegaralarda nazorat qilishni talab qiladi.[1]

Elektr energetika tizimining barcha elementlari (elektr stansiyalar, podstansiyalar, elektr uzatish liniyalari, energiya qabul qiluvchilar) elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash ya'ni iste'mol qilishning uzluksiz jarayoni bilan o'zaro bog'langan. Elektr energiyasini ishlab chiqarish istalgan vaqt momentida iste'mol qilish momentiga ishlab chiqarilgan energiya balansiga to'liq teng bo'lishi tizimda iste'mol qilingan quvvatlar balansi saqlanadi. Ushbu shartni bajarmasligi yoki tizimning quvvatidagi nomutanosiblik uning rejim parametrlarining og'ishiga olib keladi.[3]

Elektr tizimida har qanday rejimda quvvat balansi tenglamasi bajarilishi kerak ya'ni

$$\Sigma P_r = \Sigma P_n = \Sigma P_H + \Sigma \Delta P \quad (1.1)$$

$$\Sigma Q_r = \Sigma Q_n = \Sigma Q_H + \Sigma \Delta Q \quad (1.2)$$

1.1 va 1.2 tenglamalar aktiv va reaktiv quvvat balansi tenglamasi hisoblanadi. Kuchlanishning qiymatining o'zgarishi reaktiv quvvat balansining buzilishiga olib keladi. Agar ishlab chiqarilgan reaktiv quvvat iste'mol qilinganidan kattaroq bo'lsa ($\Sigma Q_r > \Sigma Q_n$) tarmoq kuchlanishi ortadi. Aksincha, ishlab chiqarilgan reaktiv quvvat iste'mol qilinganidan kichik bo'lsa ($\Sigma Q_r < \Sigma Q_n$) tarmoq kuchlanishi kamayadi. [2]

Reaktiv quvvat balansi buzilishi tarmoqdagi kuchlanishning o'zgarishiga olib keladi. Tizim tugunlarida kuchlanish rejimining o'zgarishi reaktiv quvvat oqimlarining o'zgarishi va elektr tizimining elementlaridagi isroflar tufayli yuzaga keladi. Quvvat oqimlarining o'zgarishi elektr tizimining barcha tugunlarida kuchlanish darajasining o'zgarishiga olib keladi. Reaktiv quvvatning pasayishi kuchlanishning pasayishiga olib kelishi va reaktiv quvvatning ortiqcha bo'lishi kuchlanishning oshishiga olib kelishi mumkin. Reaktiv quvvat manbalari turli konstruksiyali sinxron generatorlar va kompensatorlar, sinxron motorlar, elektr uzatish liniyalari bo'ylab o'rnatilgan statik reaktiv quvvat manbalari va boshqalar.[4]

Quyidagi sxemada (1-rasm) elektr tarmogining ish holatini ko'rib chiqamiz:

Liniya uzunligi va ishlatilgan simlar markasi 1-rasmda

ko'rsatilgan. TM kuchlanishi 117,7 kVda ushlab turiladi. Ma'lumotlarni AC-240/32, AC-150/24, AC-120/19 simlar uchun 1 km

uzunlikni solishtirma qarshiliklarini olamiz. Solishtirma sig'im

o'tkazuvchanligi va aktiv, reaktiv qarshiliklar va o'tkazuvchanlikni ikki

tizimli liniya uchun aniqlaymiz. $r_{12}=0,50,1222,5=1,35 \text{ om}$,

$$x_{12}=0,50,40522,5=4,56 \text{ om},$$

$$g_{12}=2-2,8110^{-4}-22,5=1,2610^{-4} \text{ Sm},$$

$$r_{23}=0,5-0,198-22,5=2,23 \text{ om},$$

$$x_{23}=0,5 \cdot 0,42 \cdot 22,5=4,72 \text{ om,}$$

$$g_{23}=2 \cdot 2,710^{-4} \cdot 22,5=1,22 \cdot 10^{-4} \text{ Sm,}$$

$$r_{34}=0,5 \cdot 0,24930=3,74 \text{ om,}$$

$$x_{34}=0,5 \cdot 0,42730=6,4 \text{ om,}$$

$$g_{34}=2 \cdot 2,6610^{-6} \cdot 30=1,610^{-4} \text{ Sm.}$$

Almashtirish sxemasini tuzamiz. Yuklamalar ulangan nuqta kuchlanishlari noma'lum, liniyaning boshidagi kuchlanish esa ma'lum. Hisoblashni ikki bosqichda olib boramiz.

Ochiq elektr ta'minotining ish tartibini hisoblash (1-rasm)

1-bosqich. Liniyaning sig'ım quvvati, undagi quvvat isrofi va quvvat oqimi aniqlaymiz:

$$Q_{s34} = 1 = 1102 \cdot 1,6 \cdot 10^{-4} = 0,97 \text{ MVAr}$$

3.4 liniyaning oxiridagi quvvat:

$$S_Z = S_4 - jQ^{ox}_2 = 42,21 + j34,72 - j0,97 = 41,21 + j33,75 \text{ MVA}$$

3.4 liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta S_{34} = \frac{(P_{34}^{ox} + Q_{34}^{ox})}{U_n^2} \cdot (r_{34} + jx_{34}) = \frac{41,212^2 + 33,752^2}{110^2} (3,74 + j6,4) = 0,88 + j1,5$$

MVA

3.4 liniya boshidagi quvvat:

$$S^b_{34} = S^{ox} + \Delta S_{34} = 41,21 + j33,75 + 0,88 + j1,5 = 42,9 + j35,26 \text{ MVA}$$

Shunga o'xshash 2.3 va 1.2 liniyalar uchun hisoblaymiz:

$$Q_{23} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 1,22 \cdot 10^{-4} = 0,74 \text{ MVAr}$$

$$S^{ox}_{23} = S^b_{34} - jQ^b_{34} + S_3 - jQ^{ox}_{s23} = 42,09 + j35,25 - j0,97 + 17,11 + j14,45 - 0,74 = 59,2 + j48 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{34} = \frac{(P_{23}^{ox})^2 + (Q_{23}^{ox})^2}{U_n^2} \cdot (r_{23} + jx_{23}) = \frac{59,2^2 + 48^2}{110^2} (2,23 + j4,72) = 1,07 + j2,27$$

MVA

$$S^b_{34} = S^{ox}_{23} + \Delta S_{23} = 59,2 + j48 + 1,07 + j2,27 = 60,27 + j50,27 \text{ MVA}$$

$$Q_{s12} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 1,264 \cdot 10^{-4} = 0,76 \text{ MVAr}$$

$$S^{ox}_{12} = S^b_{23} - jQ^b_{23} + S_2 - jQ^{ox}_{s12} = 60,27 + j50,27 - j0,74 + 22,13 + j18,35 - j0,76 = 82,4 + j67,12 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{12} = \frac{(P_{12}^{ox})^2 + (Q_{12}^{ox})^2}{U_n^2} \cdot (r_{12} + jx_{12}) = \frac{84,2^2 + 67,12^2}{110^2} (1,35 + j4,56) =$$

$$= 1,26 + j4,25 \text{ MVA}$$

$$S_{12}^b = S_{12}^{ox} + \Delta S_{12} = 82,4 + j67,12 + 1,26 + j4,23 = 83,66 + j70,37 \text{ MVA}$$

TM shinasidan 1.2 liniyaga oquvchi quvvat:

$$S_1 = S_{12}^b - jQ_{SI} = 83,66 + j71,37 - j0,76 = 83,66 + j7,61 \text{ MVA}$$

2-bosqich. U_2 kuchlanishni aniqlaymiz:

$$\Delta U_{12}^b = \frac{(P_{12}^b \cdot r_{12} + Q_{12}^{ob} \cdot x_{12})}{U_1} = \frac{83,66 \cdot 1,35 + 71,37 \cdot 4,56}{117,7} = 3,72 \text{ kV}$$

$$\delta U_{12}^b = \frac{(P_{12}^b \cdot r_{12} + Q_{12}^{ob} \cdot x_{12})}{U_1} = \frac{83,66 \cdot 4,56 + 71,37 \cdot 1,35}{117,7} = 2,42 \text{ kV}$$

$$U_2 = U_1 - U_{12}^b - j\delta U_{12}^b = 117,7 - 3,72 - j2,42 = 114 - j2,42 \text{ kV}$$

Kuchlanish moduli:

$$U_2 = \sqrt{114^2 + 2,42^2} = 114 \text{ kV}$$

110 kV va undan kichik kuchlanishli elektr tarmoqlarida kuchlanish pasayishini ko'ndalangiga tarkibiy qismi hisoblarga uncha ta'sir etmaydi. Shuning uchun ko'rilayotgan tarmoq uchun bo'yلامasiga tarkibiy qismini hisobga olsak, unda ikkinchi nuqta uchun. [2]

$$U_1 = U_2 - U_{12}^b = 117,7 - 3,72 = 114 \text{ kV}$$

3.4 tugundagi kuchlanishni aniqlaymiz:

$$\Delta U_{23}^b = \frac{(P_{23}^b \cdot r_{23} + Q_{23}^b \cdot x_{23})}{U_2} = \frac{60,27 \cdot 2,23 + 50,27 \cdot 4,72}{114} = 3,26 \text{ kV}$$

$$\Delta U_{34}^b = \frac{(P_{34}^b \cdot r_{34} + Q_{34}^b \cdot x_{34})}{U_3} = \frac{42,09 \cdot 3,74 + 35,25 \cdot 6,4}{110,7} = 3,45 \text{ kV}$$

$$U_4 = 110,7 - 3,45 = 107,25 \text{ kV} \quad [4]$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Xonboboev, N.Xalilov, "Umumiy elektrotexnika va elektronika asoslari" Toshkent 2000, 88-89 b
2. В.И. Идельчик ,, Электрические системы и сети "Москва 19895.ст-166-167"
3. Karimov X.G., Rasulov A.N., Taslimov A.D. "Elektrtarmoqlari va tizimlari" Toskent 2015,117-119 b
4. Трофимов Герман, Жежеленко Игорь Активная и реактивная мощность. Единство и противоречие. Просто о сложном. 2022